

YURIST YOZMA NUTQINING AHAMIYATI

Meliboyeva Dilnoza Ergashevna

Farg‘ona viloyati yuridik texnikumi

“Umumta’lim fanlar” kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada muallif tomonidan huquqshunoslar nafaqat o‘z sohasining bilimdoni, notiq bo‘lishi, balki tilshunoslikning ham grammatik qoidalarini imkon qadar mukammal o‘rgangan, so‘z boyligi yuqori bo‘lishi, yozma nutqda ham ravon ishlay olishi kerakligi xususida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: notiqlik, tilshunoslik, orfografik, leksik, grammatik qoidalar, qonun tili, yozma nutq.

Abstract: this article is devoted to the fact that jurists by the author should not only be knowledgeable, orator of their field, but also learn the grammatical rules of linguistics as perfectly as possible, have a high vocabulary, be able to work fluently even in written speech.

Key concepts: oratory, linguistics, orthographic, lexic, grammatical rules, language of law, written speech.

Umuman olgandahuquqshunos uchun notiqlik juda muhim jihat hisolandi. U huquqni muhofaza qilishning qaysi sohasida faoliyat olib borishidan qat’iy nazar qonun tilida hatto oddiy fuqarolarga ham tushunarli qilib fikrlarini ifoda etib berishi, ayniqsa qonunchilikni yaxshi bilmaydigan fuqarolarning ham qonunlarga bo‘lgan hurmatini uyg‘otish hamda davlatning olib borayotgan siyosatiga, davlat organlariga bo‘lgan ishonchini ta’minlash va mustahkamlash borasida ham undagi bu ijobiy xususiyat juda dolzarb ahamiyat kasb etadi. Huquqshunos uchun zarur bo‘lgan bunday jihat talab etiladigan holatlarini ko‘plab keltirish mumkin.

Shunday ekan, avvalo, huquqshunos o‘z mutaxassisligi sohasidagi bilimlarini mukammal o‘zlashtirishidan tashqari o‘zbek tilining grammatik qoidalarini yaxshi bilishi, so‘z boyligiga ega bo‘lishi ham talab etiladi.

Mutaxassislarimizning fikrlariga e’tibor beradigan bo‘lsak, “nutqda so‘zni to‘g‘ri tanlash va qo‘llash nutq madaniyatining muhim shartlaridan hisoblanadi. Fikrni tinglovchiga tushunarli va aniq yetkazishda so‘zni to‘g‘ri tanlash lozim.

So‘z tanlashda quyidagilarga e’tibor beriladi:

- so‘zning lug‘aviy ma’nosini bilgan holda tanlash;
- tanlangan so‘zni aniq talaffuz eta olishni nazarda tutish;
- so‘zning suhbatdoshlarga tushunarli bo‘lishini hisobga olish;

- soʻzning maʼno xususiyatlariga asoslanib, uni nutq maqsadiga muvofiq tarzda tanlash”⁷.

Maʼlumki har bir sohaning oʻz atamalari, foydalaniladigan, ifodalaydigan soʻzlari mavjud boʻlib, buni biz oʻsha “sohaning tili” deb tushunishimiz mumkin. Masalan xalqimiz orasida tibbiyot tilida, qonun tilida, iqtisodchilar tilida, dehqonlar tilida kabi jumlar ishlatilishini koʻp uchratamiz.

Demak, huquqshunoslik tarmoqlariga oid orfografik, leksik, grammatik va uslubiy xususiyatlarni yuridik til sifatida qabul qilishimiz mumkin boʻladi. Taniqli huquqshunos olim A. Saidov yuridik til xususida: “Yuridik til – koʻp ming yillik taraqqiyot va koʻp avlodlar tajribasi mahsuli”⁸ degan fikrni keltiradi. Ayni chogʻda olimning: “... Huquq rivojlanishining tarixiy tajribalarini oʻzida mujassam qilgan yuridik til inkor yetish mumkin boʻlmagan qadriyat, huquqiy madaniyatning ajralmas qismidir”⁹ degan soʻzlari ham eʼtirofga loyiqdir.

Yuridik tilni oʻz mohiyatiga koʻra bir necha turlarga, yaʼni qonun tili, ilmiy yurisprudensiya tili, sud tili, huquqshunos-pedagog tili, huquqshunos-publitsist tili, prokuror tili, advokat tili singari guruhlariga boʻlish mumkin. Huquqshunoslik sohalariga doir leksikgrammatik xususiyatlar umumiyliги bilan bir-biriga yaqin tursada, lekin oʻziga xos xususiyliklarga ham yega boʻladi.

Barchamizga maʼlumki, qonunlar – jamiyat hayotini tartibga solib turuvchi vosita boʻlib, ular inson manfaatlarini va yehtiyolariga xizmat qiladi. Qonunlarning mazmuni, sifati, mavqei tilshunoslik qoidalariga qanchalik amal qilinishiga ham bogʻliqdir. Qonunlarning ustuvorligi ham uning adabiy til meʼyorlari asosida tuzilishi bilan belgilanadi.

Davlatning qonunlari faqat yuristlar yoki huquq sohasidagi mutaxassislar uchun qabul qilinmaydi, balki barcha fuqarolar uchun tegishli boʻladi. Shu sababli ham qabul qilinayotgan qonunlarning tuzilishi iloji boricha sodda, gʻalizliklardan, noaniqliklardan xoli boʻlishi zarur.

Agar yuridik tushunchalarni ifodalash uchun oʻzbek tilida unga muqobil soʻz yoki atama boʻlmasa, tarjimada ortiqcha sunʼiylikka bormasdan xorijiy atamalarni qoʻllash maqsadga muvofiq boʻladi. Mazkur qoida jahon tilshunoslik fanida qabul qilingan til qonuniyati sanaladi. Lekin ilmiy huquqshunoslik tilida hammaga tushunarli boʻlmagan, faqat yuristlar, huquqshunos olimlarga tushunarli boʻlgan soʻzlar va atamalar qoʻllanilishi mumkin.

⁷ A.Rafiyev, N.Gʻulomova. Ona tili va adabiyot: Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun darslik/ Taqrizchilar: M. Qodirov, U. Normatov. — T.: “Sharq”, 2010. 65- bet.

⁸ Saidov A., Sarkisyans G. Yuridik til va huquqshunos nutqi. — T.: “Adolat”, 1994. 5-bet.

⁹ Saidov A. Yuridik til xususiyatlari. // Qonun va til. — T.: 1997. 64-bet.

Huquqshunoslar uchun o‘z navbatida og‘zaki notiqlikdan tashqari yozma nutq ham juda muhim hisolanadi. Chunki yurisprudensiyaning barcha sohalarida o‘ziga xos protsessual hujjatlar rasmiylashtirilishi kerak bo‘ladi. Jumladan, surushtiruvchi, tergovchi, prokurorlar faoliyatlari davomida o‘tkazgan protsessual harakatlarini ma’lum shakl va mazmundagi qarorlar, bayonnomalar, dalolatnoma, protest, shikoyat, aloqa xatlar kabilar orqali rasmiylashtiradilar, sudyalalar esa tegishincha ajrim, qaror hukm hamda hal qiluv qarorlari shaklida rasmiylashtiradilar.

Tilshunoslikda nutqning yozma va og‘zaki shakllari ham bor. Yozma nutq ko‘pincha monologik xarakterda bo‘lib, batafsilligi, mulohaza-mushohadaga keng o‘rin berilganligi, nutq madaniyati me‘yorlariga rioya qilishi bilan ajralib turadi. Yozma nutq og‘zaki nutqdan so‘ng yozuv ta‘sirida paydo bo‘lgan bo‘lib, adabiy tilning imloviy, punktuatsion, uslubiy qonun-qoidalariga bo‘ysunuvchi grafik shakldagi nutqdir. Yozma nutqning mazmuniy bo‘laklari, gaplar, ularning qismlari turli xil tinish belgilari orqali ajratib ko‘rsatiladi. Vaqtli matbuot, ilmiy-metodik adabiyot (darsliklar, qo‘llanmalar, monografiyalar, maqolalar), badiiy adabiyot, rasmiy yozishmalar, hujjatlar, xususiy yozishmalar (xatlar) yozma nutqning ko‘rinishlaridir¹⁰. Adabiy til qoidalariga rioya qilish, til boyligidan unumli va ijobiy foydalanish yozma nutqqa xos jihatdir. Yozma nutq doirasiga ilmiy nutq, badiiy nutq, shuningdek, hujjatlar, ommaviy axborot vositalari uchun tuzilgan yozma matnlarni kiritishimiz mumkin. Yozma nutq madaniyati har bir insondan o‘z fikr-mulohazalarini, qarashlarini tilning imloviy-grammatik me‘yorlariga, adabiy til me‘yorlariga rioya qilgan holda ifodalashni taqozo qiladi. Tilshunoslikning hamma mavjud vositalari va ular imkoniyatlaridan maqsadga muvofiq ravishda o‘rinli, to‘g‘ri foydalanilgan holda tuzilgan madaniy nutqdir. Yozma nutq madaniyati tilni, uning qonun-qoidalarini ongli idrok etish, aniq, ravon, ifodali va mazmunli nutq tuza olish mahorati, tilning ifodaviy vositalaridan mazmun va uslubga ko‘ra nutqiy vaziyatga qarab samarali foydalana olish ko‘nikmasidir.

So‘zimiz intihosida shuni alohida ta‘kidlash joizki, milliy huquqshunoslik maktabini yaratish, huquq madaniyatini targ‘ib qilish va yoshlar ongiga singdirish, ularni milliy mafkura g‘oyalari bilan qurollantirish, huquqiy demokratik davlat va adolatli fuqarolik jamiyati qurish bevosita bo‘lg‘usi huquqshunoslar savodxonligiga ham bog‘liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. A.Rafiyev, N.G‘ulomova. Ona tili va adabiyot: Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun darslik/ Taqrizchilar: M. Qodirov, U. Normatov. — T.: “Sharq”, 2010. 65- bet.

¹⁰ Sh.Ziyamuxamedova, G.Gulyamova. Yuristning yozma nutqi. Kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma. «NISO POLIGRAF», 2017. 8-bet.

2. Saidov A., Sarkisyans G. Yuridik til va huquqshunos nutqi. – T.: “Adolat”, 1994. 5-bet.
3. Saidov A. Yuridik til xususiyatlari. // Qonun va til. – T.: 1997. 64-bet.
4. Sh.Ziyamuxamedova, G.Gulyamova. Yuristning yozma nutqi. Kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma. «NISO POLIGRAF», 2017. 8-bet.